

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MOLIYAVIY NATIJALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Bekchanov Faxriddin Atabekovich,

Ma'mun universiteti NTM o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida moliyaviy natijalar auditining normativ-huquqiy asoslari yoritib berilgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida moliyaviy natijalar auditini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Modernizatsiya, Moliyaviy natijalar, Xarajatlar tarkibi, tayyor mahsulot, yalpi daromad, kalkulyatsiya birligi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy natijalarni to'g'ri shakllantirish korxonaning kelgusi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tashqi foydalanuvchilar uchun asosiy axborot manbalaridan biri bu korxonaning moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotidir. Hisobotning to'g'riligini tekshirish, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatiga baho (xulosa) berish auditorlik tashkilotlarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Auditni oqilona boshqarish tekshiruv jarayonini nazorat qilishning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Auditorlar ish jarayonini to'g'ri tashkil etish, ya'ni auditni rejalashtirish, uni olib borish va xulosa tayyorlash bosqichlarini o'rnatilgan tartib va qabul qilingan standartlar asosida hujjatlashtirishlari lozim. Bu tekshiruv sifatli va samarali o'tganini tasdiqlaydi.

Istalgan faoliyat turi, xususan auditorlik faoliyati ham samarali bo'lishi uchun dastavval, uning puxta va aniq rejasi yoki dasturini tuzish lozim. Ularning mazmuni qo'yilgan maqsad va uni bajarish uchun belgilangan aniq vazifalardan

kelib chiqadi. Auditning maqsadlari xususan quyidagilardan iborat: buxgalteriya hisobining holatini ekspertiza yo'li bilan baholash, yillik moliyaviy hisobot ma'lumotlarining xaqqoniyligini tekshirish va tasdiqlash, valyuta muomalalarini taftish qilish, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar emissiyasi prospektining ma'lumotlarini tasdiqlash, korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqish, iqtisodiyot va moliyaviy huquq sohasidagi yangi qonunchilik hujjatlari bo'yicha aniq maslahat (konsultatsiya) o'tkazish va hokazo.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning auditini rejalashtirish chog'ida auditorlik tashkiloti tomonidan qo'llaniladigan me'yorlar 3-son "Auditni rejalashtirish" nomli auditorlik faoliyatining milliy standarti (AFMS) bilan belgilanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, audit rejasini puxta tuzmasdan sifatli auditorlik tekshiruvini o'tkazish mumkin emas. Shu boisdan ushbu standartga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Amalda, auditni rejalashtirish jarayoni auditorlik tashkiloti bilan xo'jalik yurituvchi subyekt o'rtasida shartnoma tuzilgunga qadar boshlanadi. Bu holat ko'p hollarda, agar mijoz bilan shartnoma tuzilmasa, auditni rejalashtirish bilan bog'liq xarajatlar qaysi manbalar hisobidan mablag' bilan ta'minlanishi to'g'risidagi savolni yuzaga keltiradi. Keyinchalik shartnoma tuzilgan holda auditni dastlabki rejalashtirishga doir ishlar qiymati o'tkaziladigan auditorlik xizmatining umumiy qiymatiga qo'shiladi, aks holda u auditorlik tashkilotining mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi lozim. Rejalashtirish auditorlik tekshiruvini boshlang'ich bosqichi bo'lib, auditorlar reja tuzulgunga qadar bevosita tekshiruv jarayonini boshlamasliklari lozim. Standartga muvofiq auditni rejalashtirish quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

Ushbu standart har qanday korxonani auditorlik tekshiruvidan o'tkazishda ham audit rejasini, ham audit dasturini tuzishni talab etadi. Darhaqiqat, yirik xo'jalik yurituvchi subyektning hisobotlarini tasdiqlash uchun katta auditorlik guruhi tomonidan tekshiruv o'tkazilganida bunday ko'p bosqichli rejalashtirish zarur.

Biroq, bizning fikrimizcha, unchalik katta bo‘lmagan, xo‘jalik muomalalari kam sodir bo‘ladigan, bir turdagi mahsulot ishlab chiqarish (ish, xizmat bajarish) bilan shug‘ullanuvchi mikrofirmalarda audit o‘tkazganida, bunday keng qamrovli reja tuzish maqsadga muvofiq emas.

Agar auditorlik tashkilotining ko‘pchilik mijozlari kichik va o‘rta biznes korxonalariga taalluqli bo‘lsa, u holda unchalik katta bo‘lmagan tuzatishlar kiritilganida ko‘pchilik korxonalarni tekshirish uchun mos keladigan namunaviy audit rejasi ishlab chiqish va rejalashtirish chog‘ida audit dasturini batafsil tuzishga maxsus e‘tibor qaratish zarur. Bunday namunaviy rejalar bir nechta bo‘lib, ular bir-birlaridan turli biznesga ega korxonalar uchun farq qilishlari mumkin. Masalan, savdo korxonalar, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish korxonalar va hokazo. Shuningdek auditor qandaydir boshqa umumiy namunaviy rejalar ham tuzishi mumkin. Agar tamoyillar bo‘yicha umumiy audit rejasi sifatida namunaviy reja tanlansa, u holda rejalashtirish chog‘ida asosiy e‘tiborni audit dasturini tuzishga qaratish zarur.

Shuningdek, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotning auditini samarali tashkil etish maqsadida respublikamizda bu yo‘nalishdagi jarayonlarni har bir tarmoqning moliyaviy, texnologik va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘tkazish, buning uchun esa tarmoqlar bo‘yicha (kimyo, metallurgiya, xizmat ko‘rsatish, donni qayta ishlash, oziq-ovqat sanoati, iste‘mol mollari ishlab chiqaruvchi boshqa tarmoqlar va hokazo) guruhlashgan tarzda audit o‘tkazish yuzasidan yo‘riqnomalarni ishlab chiqish zarurdir. Mulk shaklidan qat’i nazar barcha auditorlik tashkilotlari ushbu yo‘riqnomalardan qo‘llanma tariqasida foydalanib, auditorlik jarayonlarini tashkil etishlari mumkin. Bunda auditorlik tashkiloti rahbari ma’lum bir tarmoqdagi xo‘jalik subyektida audit o‘tkazadigan auditorning shu tarmoq xususiyatlarini qay darajada bilishiga e‘tibor berishi lozim.

– Audit jarayonida avvalo, moliyaviy natijalarni shakllantiruvchi tarkibiy qismlar - daromadlar va harajatlar o‘rtasidagi bog‘liqlik nuqtayi nazaridan chuqur

tahlil qilinishi maqsadga muvofiq. Shu sababli moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot auditida xo'jalik faoliyatining daromadlari va xarajatlari bo'yicha alohida audit muolajalari olib borilishi lozim. Bunda asosiy e'tibor auditorlik tekshiruvchi bo'yicha ishchi standartlarga qaratiladi. Ularni 3 guruhga:

- a) umumiy ishchi standartlarga,
- b) korxonada daromadlari, shuningdek,
- v) xarajatlar bo'yicha ishchi standartlarga bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, oldindan olingan ma'lumotlar tahlili asosida auditorlik tekshiruvining turi va maqsadini aniqlash hamda buning natijasida audit obyektini tanlash tamoyillarini kiritish orqali, audit jarayoni bilan bog'liq risklarni aniqlash masalalarini to'la tahlil qilgan holda ularning audit jarayoniga ta'sirini kamaytirishga erishish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, auditning turi va maqsadidan kelib chiqib, lozim bo'lgan resurslarning qaysilarini jalb etish, tekshiruv vaqtini o'rnatish tamoyillari auditorlik tekshiruvini samaradorligini baholashda o'ziga xos omil xizmatini o'taydi.

To'rtinchidan, audit maqsadi va mezonlaridan kelib chiqib, audit savolnomalarini tuzish jarayonida asosiy e'tiborni tekshiruv obyektlariga emas, balki tekshiruvning maqsadiga, ichki nazorat tizimi faoliyatini baholash, harakatlar ketma-ketligini ta'minlash, moliyaviy natijalarni shakllantirish borasidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish borasidagi takliflarini ishlab chiqishga qaratish kerak.

– moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning auditini samarali tashkil etish maqsadida respublikamizda bu yo'nalishdagi jarayonlarni har bir tarmoqning moliyaviy, texnologik va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda o'tkazish, buning uchun esa tarmoqlar bo'yicha (kimyo, metallurgiya, xizmat ko'rsatish, donni qayta ishlash, oziq-ovqat sanoati, iste'mol mollari ishlab chiqaruvchi boshqa tarmoqlar va hokazo) guruhlashgan tarzda audit o'tkazish yuzasidan yo'riqnomalarni ishlab chiqish zarurdir. Mulk shaklidan qat'i nazar

barcha auditorlik tashkilotlari ushbu yo'riqnomalardan qo'llanma tariqasida foydalanib, auditorlik jarayonlarini tashkil etishlari mumkin. Bunda auditorlik tashkiloti rahbari ma'lum bir tarmoqdagi xo'jalik subyektida audit o'tkazadigan auditorning shu tarmoq xususiyatlarini qay darajada bilishiga e'tibor berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'RQ-404-son qonuni. 2016-yil 13-aprel. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"
5. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2002-yil 27-dekabrda "Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to'ldirish bo'yicha qoidalarni tasdiqlash to'g'risida"gi 140-son buyrug'i